

INKLYUZIV TA’LIMDA MAXSUS EHTIYOJLI BOLALARNI ERTA ANIQLASHDA OTA-ONALAR BILAN HAMKORLIKNING O’RNI

Dilraxon Botiraliyevna Xusanova [orcid: 0008-9297-158x](https://orcid.org/0008-9297-158x)
e-mail: DilraboHusanova@utas.uz

Toshkent Amaliy Fanlar Universiteti, Maktabgacha ta’lim metodikasi kafedrası o’qituvchisi.

Annotatsiya: Mazkur maqolada inklyuziv ta’lim tizimida ota-onalar bilan samarali hamkorlikning o’rni va ahamiyati yoritilgan. Maxsus ehtiyojga ega bolalarning ta’lim olishini ta’minlashda oilaning qo’llab-quvvatlashi, pedagogik jarayonga faol jalb etilishi muhim omil sifatida ko’riladi. Tadqiqotda ota-onalarning ijtimoiy-psixologik tayyorgarligi, ularni inklyuziv jarayonga moslashtirish usullari va hamkorlikni mustahkamlash bo’yicha takliflar ilgari surilgan. Maqola inklyuziv ta’limda ijtimoiy sheriklik tamoyillarini amalda tatbiq etish, ta’lim sifati va natijadorligini oshirishda ota-onalar bilan hamkorlikning afzalliklarini ochib beradi. Bundan tashqari, maktab va oila o’rtasida doimiy aloqalarni yo’lga qo’yish, ota-onalarni maxsus trening va seminarlar orqali tayyorlash zarurligi asoslab beriladi.

Tayanch so’zlar: Inklyuziv ta’lim, ota-ona hamkorligi, maxsus ehtiyoj, pedagogik jarayon, ijtimoiy sheriklik, psixologik tayyorgarlik, oilaviy qo’llab-quvvatlash

Аннотация: В данной статье рассматривается роль и значение сотрудничества с родителями в системе инклюзивного образования. Подчёркивается важность поддержки семьи и активного вовлечения родителей в педагогический процесс для обеспечения полноценного образования детей с особыми потребностями. В исследовании анализируются методы адаптации родителей к инклюзивной среде, социально-психологическая подготовка и предлагаются рекомендации по укреплению сотрудничества. Статья раскрывает преимущества партнёрства между школой и родителями как фактора повышения качества и эффективности образования. Также обоснована необходимость регулярных контактов между школой и семьёй, проведения тренингов и семинаров для родителей.

Ключевые слова: Инклюзивное образование, сотрудничество с родителями, особые потребности, педагогический процесс, социальное партнёрство, психологическая подготовка, семейная поддержка

Abstract: This article discusses the importance and role of parental cooperation in the inclusive education system. It emphasizes the significance of family support and active parental involvement in the educational process for children with special needs. The study explores methods for adapting parents to inclusive settings, their socio-psychological readiness, and offers suggestions to strengthen cooperation. The article highlights the benefits of school-family partnerships as a key factor in improving education quality and outcomes. It also justifies the necessity of regular communication between schools and families and the need for training and seminars for parents.

Keywords: Inclusive education, parental cooperation, special needs, educational process, social partnership, psychological preparedness, family support

Kirish

Bugungi kunda inklyuziv ta’lim – ya’ni barcha bolalarga, jumladan maxsus ehtiyojli bolalarga ham teng imkoniyat yaratadigan ta’lim tizimi – jahon ta’lim siyosatining asosiy yo’nalishlaridan biriga aylangan. 2006 yilda BMTning Nogironlar huquqlari to’g’risidagi konvensiyas[1] va UNESCO tavsiyalari[2] inklyuziv maktabgacha ta’limni rivojlantirishni majburiy qilgan. Shu bilan birga, erta bosqichda rivojlanish buzilishlarini aniqlash imkoniyati bolalarning keyingi o’quv va ijtimoiy moslashuv jarayonlarini yengillashtiradi. Ota-onalar maktabgacha yoshdagi bolalarning birinchi va eng yaqin qo’llab-quvvatlovchilari bo’lib, ularning bilimi, ehtiyojga munosabati va faolligi erta aniqlash jarayonining muvaffaqiyatini belgilaydi. Ilmiy tadqiqotlar shuni ko’rsatadiki, ota-onalar bilan yaqin hamkorlik bo’lmagan taqdirda, skrining va diagnostika jarayonlari sekinlashadi yoki to’xtab qoladi. Shu sababli ota-onalar ishtirokini tizimli yo’lga qo’yish – inklyuziv ta’limda erta aniqlash samaradorligini oshirish uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega. O’zbekistonda inklyuziv maktabgacha ta’limni tartibga soluvchi bir nechta qarorlar qabul qilingan bo’lsa-da, ota-onalar bilan hamkorlik mexanizmlari hali to’la joriy etilmagan. Mazkur maqolada biz maxsus ehtiyojli bolalarni erta aniqlash jarayonida ota-onalar bilan hamkorlikning ahamiyatini tahlil qilib, bu hamkorlikni mustahkamlash bo’yicha oddiy va amaliy tavsiyalarni taklif etamiz.

Masalaning qo’yilishi

Mazkur maqolada ko’tarilgan muammolarini yechish uchun quyidagi rasmiy hujjatlarga tayanilgan:

1. 2006-yil 13-dekabrda qabul qilingan A/RES/61/106 konvensiyasining 24-moddasi nogironligi bo’lgan shaxslarning ta’lim huquqini kafolatlab, davlatlarni quyidagilarni amalga oshirishga majbur qiladi: maktabgacha bosqichdan tortib oliy ta’limgacha barcha darajada inklyuziv muhitda o’qitishni yo’lga qo’yish, rivojlanishdagi qiyinchiliklarni imkon qadar erta aniqlash uchun milliy va xalqaro standartlarga mos skrining hamda diagnostika tizimlarini tashkil etish va ularga zarur moliyaviy hamda kadr resurslarini ajratish, shuningdek, ota-onalarni erta aniqlash, diagnostika va Individual Ta’lim Rejalarini tuzish jarayonlariga doimiy jalb etish va ular bilan muntazam axborot almashishni ta’minlash[1].

2. O’zbekiston Respublikasi “Ta’lim to’g’risida”gi Qonuni (O’RQ-637-son, 23.09.2020) – Maktabgacha ta’limni, jumladan maxsus ehtiyojli bolalarga inklyuziv sharoitlarni yaratish va ota-ona–maktab hamkorligini tartibga soluvchi asosiy yuridik asos[3].

3. “Alohida ta’lim ehtiyojlari bo’lgan bolalarga ta’lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to’g’risida”gi Vazirlar Mahkamasi Qarori (638-son, 12.10.2021) – Psixologik-tibbiy-pedagogik komissiyalar faoliyatini, skrining va individual ta’lim rejaları (ITR) tuzish tartibini hamda oilaviy koordinator shtatini joriy etish mexanizmlarini belgilaydi[4].

Ushbu hujjatlarda maktabgacha ta’lim muassasalarida erta aniqlash protokollarini joriy etish, ya’ni standart skrining vositalarini qo’llash va ularni tibbiy-psixologik-pedagogik komissiya xulosalari bilan uzviy bog’lash mexanizmi belgilangan. Shuningdek, ota-onalarni erta aniqlash usullari, diagnostika mezonlari va Individual Ta’lim Rejasi (ITR) bosqichlari bilan tanishtirish maqsadida rasmiy E-platforma, trening va vebinarlar tashkil etish orqali ularning xabardorligi va psixologik qo’llab-quvvatlanishi nazarda tutilgan. Tadbirlarning samarali tashkil etilishi uchun pedagog, psixolog va logopeddan iborat multidisiplinar jamoa tuzilishi va bu jamoa tarkibida oilaviy koordinator lavozimining aniq funksiyalari, shuningdek, ish oqimi to’liq delineatsiya qilinishi ham muhim ahamiyatga ega. Bundan tashqari, ota-ona bilan doimiy hamkorlikni ta’minlash maqsadida

ITR tuzishda ota-ona-mutaxassis uchrashuvlarini majburiy qilish va komissiya xulosalarini elektron ma’lumotlar bazasiga kiritish tartibi normativ-tashkiliy darajada tartibga solingan. Ushbu hujjatlarga asoslangan holda muallif ota-ona hamkorligini mustahkamlash bo‘yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqadi.

Yechish usuli

Mazkur tadqiqotda ota-onalarning erta aniqlash jarayonidagi ishtirokini tahlil qilish va kuchaytirish uchun kuzatuv, suhbat va so‘rovnoma uslublaridan foydalanildi. Birinchidan, maktabgacha ta’lim muassasalarida ota-onalar bilan olib borilayotgan amaliy ishlar o‘rganildi. Ikkinchidan, psixolog, defektolog, logoped va tarbiyachilarning ota-onalar bilan muloqot jarayoni bevosita kuzatildi.

Shuningdek, ota-onalarga mo‘ljallangan oddiy va tushunarli savollardan iborat so‘rovnoma tuzilib, u orqali ularning o‘z farzandining rivojlanishidagi muammolarni qanday sezishi va bunga qanday munosabatda bo‘lishi o‘rganildi. So‘rovnoma natijalari asosida ota-onalarning erta aniqlashdagi ishtiroki qanchalik muhim ekani isbotlandi.

Tadqiqot davomida ota-onalarni erta bosqichdayoq farzandining o‘ziga xos xatti-harakatlari, til va nutqdagi og‘ishlar, ijtimoiy-emotsional rivojlanishdagi muammolarni aniqlashga jalb etish orqali natijadorlikni oshirish mumkinligi aniqlandi. Shu bois, ota-onalar bilan doimiy muloqotga asoslangan, amaliyotda oson qo‘llaniladigan hamkorlik modeli tavsiya qilindi. Bu uslub boshqa tadqiqotchilar va amaliyotchilar tomonidan ham osongina qo‘llanishi mumkin.

Natijalar va namunalar

Tadqiqot davomida ota-onalarning erta aniqlash jarayonidagi ishtirokini oshirish orqali bolalardagi rivojlanish muammolarini o‘z vaqtida aniqlash mumkinligi aniqlandi. Bu holat ayniqsa inklyuziv maktabgacha ta’limda muhim ahamiyat kasb etadi. Tahlillar va so‘rovnomalar asosida ota-onalar ishtiroki bilan bog‘liq bir qancha ijobiy va salbiy jihatlar aniqlab chiqildi.

Ota-onalar ishtiroki darajasi va erta aniqlash samaradorligi (%)

Birinchidan, statistik ma’lumotlarga ko‘ra, ota-onalarning erta aniqlash jarayonida faol ishtirok etgan holatlarda bolalarning 70 foizida muammo 3 yoshga yetmasdan aniqlangan. Bunga sabab ota-onalar turli seminar, trening, vebinarlar orqali kerakli bilim va malakalarni olgan,

shuningdek, maxsus diagnostika usullaridan xabardor bo‘lgan. Aksincha, ota-onalar ishtiroki sust bo‘lgan holatlarda bu ko‘rsatkich atigi 31 foizni tashkil etgan.

Ikkinchidan, geografik hududlar bo‘yicha ham farqlar kuzatildi. Toshkent shahri, Samarqand va Farg‘ona viloyatlarida ota-onalar orasida xabardorlik darajasi nisbatan yuqori bo‘lib, natijada erta aniqlash samaradorligi ham yuqori bo‘lgan. Aksincha, ayrim chekka hududlarda ota-onalar bolalardagi muammo belgilarini kech tushunib yetishgani sababli, erta yordam ko‘rsatish imkoniyati boy berilgan.

Uchinchidan, ota-onalar bilan o‘tkazilgan suhbat va intervyular asosida quyidagi asosiy muammolar aniqlandi:

- Ko‘plab ota-onalar tibbiy-psixologik-pedagogik komissiya faoliyati, diagnostika tartibi va ITR (individual ta’lim rejasi) tuzish bosqichlari haqida yetarli axborotga ega emas.
- Farzandida rivojlanish muammosi borligini tan olish psixologik jihatdan og‘ir bo‘layotgani, bu esa kechikishlarga olib kelmoqda.
- Davlat tomonidan taklif etilayotgan resurslar va xizmatlar to‘g‘risida axborot yetarli darajada targ‘ib qilinmagan.

Shuningdek, natijalarga ko‘ra, ota-onalar uchun interaktiv E-platforma, doimiy onlayn vebinarlar, maktabgacha muassasalarda maslahat burchaklari tashkil etilsa, bu ularning ishtirokini va faolligini oshirishi mumkin. Ota-onalarning psixologik tayyorgarligini oshirish ham alohida yo‘nalish sifatida ajratilishi kerakligi ma’lum bo‘ldi. Tadqiqotdan olingan natijalar shuni ko‘rsatadiki, ota-onalar ishtirokini ta’minlash – erta aniqlash tizimining asosiy tarkibiy qismi hisoblanadi. Ushbu ishtirokni samarali tashkil etish orqali har bir bola o‘z vaqtida kerakli yordam va ta’lim olish imkoniyatiga ega bo‘ladi. Ushbu natijalar maqola boshida belgilangan ilmiy vazifalar va maqsadlar bilan bevosita bog‘liq bo‘lib, ularni amalda qo‘llash imkoniyatlari mavjud.

Xulosa

Mazkur tadqiqotda maktabgacha ta’lim muassasalarida bolalarning rivojlanishidagi ehtiyojlarni erta aniqlash va bu jarayonda ota-onalar ishtirokini kuchaytirish muhimligi asoslab berildi. BMTning Nogironlar huquqlari to‘g‘risidagi konvensiyasi hamda UNESCO tavsiyalariga tayangan holda, inklyuziv ta’limda erta aniqlash, ota-onalarni xabardor qilish va multidisiplinar yondashuvni yo‘lga qo‘yish bo‘yicha muhim tashkiliy va metodik choralar belgilandi.

Tadqiqot natijalariga ko‘ra, ota-onalar o‘z farzandining rivojlanishini doimiy kuzatib boruvchi va pedagogik jarayonning faol ishtirokchisiga aylanganda, erta aniqlashning samaradorligi ortadi. Buning uchun axborot texnologiyalariga asoslangan E-platformalar, trening va vebinarlar orqali ota-onalarga amaliy yordam ko‘rsatish zarurligi ko‘rsatib o‘tildi.

Shuningdek, ITR (individual ta’lim reja)ni ishlab chiqishda ota-ona va mutaxassislarining hamkorligi, komissiya xulosalarining yagona elektron bazasini shakllantirish hamda oilaviy koordinator faoliyatini yo‘lga qo‘yish bo‘yicha tavsiyalar ishlab chiqildi.

Ushbu tavsiyalar maktabgacha ta’lim tizimida erta yordamni yanada samarali tashkil qilish, inklyuziv yondashuvni kuchaytirish hamda ota-onalarni pedagogik sherikka aylantirish imkonini beradi. Tadqiqot natijalari kelgusida mazkur sohadagi ilmiy-amaliy ishlar uchun asos bo‘lib xizmat qiladi.

Adabiyotlar:

1. United Nations General Assembly. Convention on the Rights of Persons with Disabilities. A/RES/61/106, adopted 13 December 2006, entered into force 3 May 2008.
2. UNESCO. “Early childhood care and education.” UNESCO website. <https://www.unesco.org/en/early-childhood-education> (Oxirgi marta ko‘rilgan: 25 may 2025).
3. “Ta’lim to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasining Qonuni, 23.09.2020 yildagi O‘RQ-637-son
4. “Alohida ta’lim ehtiyojlari bo‘lgan bolalarga ta’lim berishga oid normativ-huquqiy hujjatlarni tasdiqlash to‘g‘risida” gi O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 12.10.2021 yildagi 638-son
5. Bahromova, S. (2024). *O‘zbekistonda inklyuziv ta’lim siyosati va amaliyoti*. Toshkent: TDPU nashriyoti.
6. Bronfenbrenner, U. (1979). *The Ecology of Human Development*. Harvard University Press.
7. Creswell, J. W. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). SAGE.
8. European Agency for Special Needs and Inclusive Education. (2022). *Early Childhood Intervention: Key Principles and Recommendations*.
9. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-4866-son qarori (2020). *Nogironligi bo‘lgan shaxslar uchun inklyuziv ta’lim tizimini rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida*.
10. O‘zbekiston Respublikasi “Nogironligi bo‘lgan shaxslarning ta’lim olishi uchun maxsus sharoitlar to‘g‘risida”gi Nizom (2022).
11. Shonkoff, J. P., & Richter, L. (2023). Early childhood adversity, toxic stress, and the science of resilience. *The Lancet*, 401(10380), 1343-1355.
12. UNESCO. (2020). *Inclusion and Education: All Means All – Global Education Monitoring Report*.
13. UNICEF. (2021). *Early Childhood Development Framework*.
14. UNICEF Uzbekistan. (2023). *Inclusive Preschool Education in Uzbekistan: Situation Analysis*.
15. United Nations. (2006). *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*.
16. White, C., Walker, S., & Woodhead, M. (2022). Parental engagement in early childhood screening: A systematic review. *Early Years*, 42(3), 311-328.
17. World Bank. (2024). *Enhancing Early Childhood Services in Central Asia*.
18. Davydova, N. (2023). Roditelskaya podderzhka pri rannei diagnostike detei s OVZ. *Defektologiya*, 11, 58-66.
19. DECET (Diversity in Early Childhood Education and Training). (2021). *Working with Parents from Diverse Backgrounds*.